

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 378

DOI: 10.5281/zenodo.16432231

К ВОПРОСУ О ПАТРИОТИЗМЕ И ВОЗМОЖНОСТЯХ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»

ПРЕДБАНИКОВА Ольга Ивановна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат философских наук, доцент; e-mail: helga2007@bk.ru

Аннотация: Современный период развития нашего государства обусловлен новыми вызовами, целью которых является испытание на прочность российской государственности, единства и сплоченности гражданского общества, патриотических чувств граждан. В динамично меняющемся российском социуме возрастает значимость патриотизма, что является основой формирования гражданской идентичности и укрепления российской государственности. В статье рассматривается механизм формирования патриотического сознания в студенческой среде и использование в этих целях возможностей новой учебной дисциплины «Основы российской государственности».

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое сознание, механизм формирования патриотизма, учебная дисциплина «Основы российской государственности», возможности содержания дисциплины

Для цитирования: Предбанникова, О. И. К вопросу о патриотизме и возможностях содержания дисциплины «Основы Российской государственности». // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 2. С. 162–168. DOI: 10.5281/zenodo.16432231

Статья поступила в редакцию: 13.05.2025.

Статья принята к публикации: 14.06.2025.

THE ISSUE OF PATRIOTISM AND THE CONTENT POSSIBILITIES OF THE SUBJECT «FUNDAMENTALS OF RUSSIAN STATEHOOD»

Olga I. PREDBANNIKOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.). in Philosophy, Associate Professor; e-mail: helga2007@bk.ru

Abstract: The current period of our state development is conditioned by new challenges, the purpose of which is to test the strength of Russian statehood, the unity and cohesion of civil society, and the patriotic feelings of citizens. In the dynamically changing Russian society, the importance of patriotism is growing, which is the basis for the formation of civil identity and the strengthening of Russian statehood. The article examines the mechanism of formation of patriotic consciousness in the student environment and the use of the new academic subject «Fundamentals of Russian statehood» possibilities for these purposes.

Keywords: patriotism, patriotic consciousness, mechanism of patriotism formation, academic subject «Fundamentals of Russian statehood», subject content possibilities

For citation: Predbannikova, O. I. (2025). The issue of patriotism and the content possibilities of the subject «Fundamentals of Russian statehood». *Service plus*. 19 (2), 162–168. DOI: 10.5281/zenodo.16432231 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/13.

Accepted: 2025/06/14.

Современный период развития нашего государства обусловлен новыми вызовами, целью которых является испытание на прочность российской государственности, единства и сплоченности гражданского общества, патриотических чувств граждан. Российская Федерация как самостоятельный, суверенный субъект все увереннее отстаивает свои национальные интересы в решении вопросов территориальной целостности страны, экономической, информационной, национальной безопасности государства, защиты многообразия национальных культур, традиционных духовно-нравственных ценностей. В сфере международных отношений Россия успешно реализует свою внешнеполитическую деятельность в формирующемся многополярном мире на основе уважения национальных интересов других государств, международного права, принципов всеобщей, равной и неделимой безопасности. (3) Под влиянием внутренних и внешних факторов в России складывается система новых экономических, политических, социокультурных, духовно-нравственных отношений в обществе. В динамично меняющемся российском социуме возрастает значимость патриотизма, являющегося основой формирования гражданской идентичности и укрепления российской государственности.

Современное понимание феномена «патриотизм» дано в Философском энциклопедическом словаре и определяется как «любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам» [6, С. 467]. Смысл данного понятия созвучен и перекликается со сложившимися представлениями о патриотизме в российской философской мысли (Иван Кантемир, Константин Рылеев, Алексей Хомяков, Константин Леонтьев, Николай Бердяев, Иван Ильин, А. Дугин и др.). В качестве главного императива патриотизма выступает любовь к Отечеству, которая проявляется в действии, в служении своей Родине во имя ее благополучия. В этом контексте явно прослеживается альтруистическая составляющая феномена, в которой заложена возможная жертвенность. В определенной степени жертвенная любовь к Родине подавляет индивидуальность, посягает на свободу личности. Возможно ли быть патриотичным и в то же время оставаться свободной личностью? Данное противоречие стало предметом глубокого осмысления и разработки

концепции свободы в творчестве Н. Бердяева. «Для свободы можно и должно жертвовать жизнью, для жизни не следует жертвовать свободой» [4, С. 100]. В этом заложен глубокий смысл неразрешимого противоречия смысла жизни человека – противоречия между духом и природой, бесконечным и конечным, духовными и материальными ценностными ориентирами. В процессе разрешения этого противоречия свобода реализуется личностью в момент принятия решения. В контексте патриотизма свобода выбора действий личности основывается на духовно-нравственных предпочтениях, вечных, абсолютных ценностях. По мнению Н.А. Бердяева, патриотизм – это глубоко нравственное, социально-духовное явление, которое реализуется в соответствии с мировоззренческими идеалами, свободным волеизъявлением патриотических чувств личности. Он рассматривал патриотизм как национальное достояние, основанное на глубоком понимании единства духовной культуры и нравственных идеалов. Свобода творчества, реализация патриотических чувств каждой личности в патриотической сфере приводит к духовному обновлению, укреплению нравственных основ общества.

Патриотизм в современной философской интерпретации может быть рассмотрен как патриотический национализм, основанный на сильной государственной власти, защите национальных интересов, формировании национальной идентичности граждан. Безусловно, каждая концепция является отражением своего времени и тех вызовов, которые переживает общество. Вместе с тем во всех определениях патриотизма явно или скрыто звучит основной императив – любовь к Родине, служение своей Отчизне, своему народу.

Патриотизм – сложное, многоаспектное явление. Большинство исследователей данного явления выделяют три основных компонента – патриотическое сознание, патриотическую деятельность, патриотические отношения. Механизм его формирования основан на осознанной субъект-объектной патриотической деятельности. Патриотическое действие (реализация патриотических чувств в служении Родине, Отчизне) имеет некий субъективный «смысл», если речь идет об индивидуальном сознании. Между субъектом и объектом: индивидом, с одной стороны, Родиной, Отчизной, с другой, – возникают сложные

взаимосвязи и взаимозависимости, выявляющие значимость существования первого и второго. Взаимообусловленные субъект-объектные отношения побуждают к конкретно-предметным действиям субъекта. В патриотическом сознании субъекта выстраивается сложная система взаимосвязи соотнесенных понятий «Родина – патриот», «Отечество – гражданин», которая обуславливает патриотические действия: уважение, забота, защита Родины; самоотверженный труд для процветания Отчизны; проявление преданности своему народу, соотечественникам. Это приводит к пониманию того, что патриотическое сознание субъекта характеризуется в большей степени духовно-ценностным смыслом, основанном на рациональном восприятии объективной реальности. Любовь к Родине, служение Отчизне становятся ценностью тогда, когда эти чувства реализуются в конкретной, предметной, практической деятельности. Патриотическая активность субъекта проявляется в конкретных поступках, гражданских инициативах, патриотических позициях, морально-нравственных убеждениях. Таким образом, философская сущность патриотизма основана на смыслообразующих ценностях, что является духовно-нравственной основой консолидации российского общества, сохранения его единства в непростых, противоречивых, неоднозначных условиях современного мирового развития. В этом смысле патриотизм, выполняющий роль консолидирующего начала, приобретает ценностную значимость в системе духовно-нравственных ориентиров развития российского общества.

Особую значимость патриотизм имеет в переломную эпоху, когда происходит смена ценностных ориентиров. Именно на таких этапах развития общества патриотизм становится той скрепой, которая консолидирует сознательную часть общества, выступающей носителем формирующихся патриотических чувств, устремлений, действий для блага Родины. Именно патриотизм придает смысл и ценность поступкам и жизни человека. Для Родины важна деятельность по сохранению ее потенциала во всех областях, и особенно – в духовной, где создаются нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан, гражданскую идентичность, ответственность за мысли, слово, поступки.

Наиболее уязвимым звеном в обществе является молодежь как наиболее активная и любознательная его часть, но не обладающая достаточно глубоким критическим историческим мышлением, подвергающаяся воздействию различных видов деструктивной идеологии с использованием возможностей социальных сетей. Погружение молодых людей в виртуальное пространство создает риски, ведущие к разрыву взаимосвязи с реальной действительностью, ослаблению коммуникационных отношений среди молодежи, потере национальной, гражданской идентичности, обесцениванию традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе патриотических чувств. Проявление подобных тенденций в молодежной среде требует повышенного внимания к вопросам духовно-нравственного состояния молодежи, студенчества.

Большие возможности для диалога со студентами в духовной сфере, формирования гражданской идентичности, патриотического сознания создает учебная дисциплина «Основы российской государственности». В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 29 января 2023 года № Пр-173ГС [1] Министерство образования и науки России направило во все вузы страны проект концепции модуля учебной дисциплины «Основы российской государственности» [2] для ознакомления и обсуждения. С 1 сентября 2023 года данная дисциплина включена в учебные планы и реализуется в российских вузах. Цель данного учебно-методического комплекса – «формирование у обучающихся развитого чувства гражданственности и патриотизма». [2] Важно, что данная дисциплина реализуется на первом курсе, в первом семестре, как бы приглашая студентов в мир дискуссий об истории, современном состоянии России, ее миссии и предназначении как государства-цивилизации в мировом экономическом, политическом, социокультурном пространстве, роли и ответственности каждого гражданина за судьбу своей родины.

Программа данного курса включает пять разделов. Тематическое содержание каждого раздела последовательно раскрывает историко-методологические подходы формирования российской государственности в контексте цивилизационного развития, становления конституционализма, перспективного видения будущего российского

государства-цивилизации, основанного на ценностных принципах, позволяющих успешно отвечать на современные внешние и внутренние вызовы, а также неизбежные грядущие испытания.

Характерной особенностью данного курса является наличие самых разнообразных возможностей содержания, которые могут быть использованы в процессе обучения студентов, формирования патриотического сознания, патриотических чувств, включенности студентов в патриотическую практику (патриотические действия).

Среди реализации возможностей содержания дисциплины «Основы российской государственности» в формировании патриотического сознания можно выделить некоторые аспекты:

1. учет взаимосвязей и взаимозависимостей данного курса с другими учебными дисциплинами («История России», «Философия», «Политология», «Право», «Экономика» и другие дисциплины – в соответствии с направлениями подготовки в вузе);
2. практикоориентированная направленность курса;
3. использование современных образовательных технологий: работа в малых группах, организация проектной деятельности, открытые дискуссии, презентации в рамках проектной деятельности, деловые игры, виртуальные экскурсии, конкурсы и др.;
4. соединение аудиторной и внеаудиторной работы;
5. активное использование исторических, документальных, информационных источников, научных публикаций;
6. создание условий для реализации творческой инициативы студентов.

Возможности организации и содержания дисциплины позволяют создать условия для мотивированного погружения в изучение круга проблем, включенных в учебную программу, раздвинуть ее границы и в процессе активной учебно-практической деятельности сформировать у обучающихся гражданско-правовые ценности, уважение к Родине, патриотизм.

На примере одного из разделов дисциплины мы проанализируем возможности ее содержания в образовательной практике.

Тематика первого раздела «Что такое Россия» включает основные понятия страны

в ее пространственном, человеческом, ресурсном и идейно-символическом измерении. В качестве смысловых ориентиров обозначены «объективные и характерные данные о России, ее географии, ресурсах, экономике. Население, культура, религии и языки. Современное положение российских регионов. Выдающиеся персоналии ("герои"). Ключевые испытания и победы России, отразившиеся в ее современной истории.» [2]

В рамках многоаспектного комплексного изучения тематического содержания данного раздела студенты расширяют свой кругозор, развивают аналитическое мышление, переоценивают свое сложившееся отношение к уровню экономических, культурных достижений Родины, учатся уважать страну, любить свою малую родину, язык, культуру, народ.

При изучении тематики данного раздела студенты поэтапно выполняют задания, рассказывающие об истории и современных достижениях их родных мест, сложившихся традициях, культурных, духовно-нравственных ценностях семей, народов. Из импровизированных «визитных» карточек создается виртуальная карта регионов, которая символизирует большую многонациональную страну, расположенную на огромной территории, обладающую разнообразными ресурсами, большим экономическим, человеческим, культурным, духовным потенциалом, имеющую тысячелетнюю историю, великое культурное наследие, трудолюбивый народ. В результате проводимой аналитической работы по составлению виртуальной карты России студенты используют знания и информацию из источников, имеющих отношения к другим дисциплинам.

Практикоориентированность данной дисциплины была реализована в процессе подготовки проектов «История моей малой родины в истории моей страны». Проекты были выполнены в формате презентаций. Студенты – представители разных регионов сопровождали демонстрацию своих презентаций рассказами о вкладе земляков, семьи, родственников в социально-экономические научно-технические социально-культурные достижения своих регионов, а также защиту нашей страны в трагические годы ее истории. Работа над данным проектом была продолжена во втором семестре в рамках учебной дисциплины «История России». Подготовленные студентами материалы

легли в основу проведения в студенческих группах круглых столов на тему «Образ войны по материалам воспоминаний советских солдат, военачальников, тружеников тыла». Проведению круглых столов предшествовала большая организационно-подготовительная работа. Студенты самостоятельно осуществляли подбор мемуаров, собирали, анализировали документальные материалы из различных источников, в том числе семейных архивов. На специализированных сайтах общались с родными в поисках информации об истории медалей, орденов, хранящихся в домашних шкапулках. В рамках выполнения данного проекта были реализованы различные формы активности студентов: получение опыта работы по поиску информации на специализированных сайтах, анализ архивных, исторических документов, мемуарной литературы, подготовка и проведение открытой дискуссии в рамках круглого стола, сочетание аудиторной и внеаудиторной деятельности, неформальное обращение к истории посредством поиска причастности своих предков к героической истории нашей страны. Открытые дискуссии, круглые столы дали возможность студентам обсудить непростые вопросы и дать свою оценку понятию «патриотизм» в различных проявлениях: идейно-символическом, ценностном, временном измерении.

Безусловно, такой формат использования возможностей дисциплины позволяет формировать ценности, вызывающие патриотические чувства в отношении своей Родины, находящие выход в осознанных патриотических активностях (действиях). Завершением данной работы явилось участие студентов в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате.

Использование различных образовательных технологий: проектная деятельность, конкурсы, деловые игры, дискуссии – создают условия для проявления и реализации творческой

инициативы студентов. Существенным мотивационным фактором обладают те технологии, которые позволяют погружаться в содержание той или иной темы курса с проявлением самостоятельности. Так, например, это имело место в инициативе студентов по организации экскурсий в музей, посещению выставок. Большой познавательный интерес, гордость за трудовые свершения, достижения в различных сферах регионов нашей страны вызвала Международная выставка – форум «Россия», проходившая на ВДНХ с 4 ноября 2023 г. по 8 июля 2024 г. Главная цель выставки – демонстрация современных достижений России в контексте исторического времени. На выставке были представлены достижения всех регионов нашей страны. Посещение выставки вызвало у студентов чувство гордости и осознание величия и мощи нашего государства. Духовный подъем после похода на выставку отозвался желанием быть полезным в организации работы данной выставки. Студенческая инициатива была поддержана, все студенты первого курса в качестве волонтеров оказывали помощь организаторам в течение всего выставочного периода, проявив свою гражданскую позицию.

В данной статье были рассмотрены возможности содержания учебной дисциплины «Основы российской государственности» через призму анализа одного из разделов. Вместе с тем следует заметить, что преподавание данной дисциплины и анализ результатов дает основания для положительных выводов. Изучение данной дисциплины студентами позволяет им не только теоретически осваивать курс, но и практически способствует приобретению навыков осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; развитию патриотических чувств; умению отстаивать интересы своей Родины; нести ответственность за свои поступки, действия; достойно выполнять роль гражданина – патриота Родины.

Список источников

1. Перечень поручений по итогам заседания госсвета (утвержден Президентом РФ 29 января 2023 г. № ПР-173ГС). Available at: <https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1606107/>
2. Проект концепции учебно-методического комплекса. Документ зарегистрирован № МН-11/1516-ПК от 21.04.2023 (Минобр). Available at: https://fgosvo.ru/uploadfiles/method/Ps_MON_MN_11_1516_PK_21042023
3. Указ Президента Российской Федерации. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 2 июля 2021 № 400. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046>
4. Бердяев, Н. А. Судьба России. М.: Азбука-Аттикус, 2016. – 416с. – ISBN: 978-5-389-11345-9

5. Борзова, Т. А. Возвращение к истокам: о подходах к преподаванию курса «Основы российской государственности» в высшей школе. *Мир науки, культуры, образования*. 2023, № 4 (101): 138–142.
6. *Философский энциклопедический словарь* / Редкол.: С. С. Аверенцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичев и др. – 2-е изд. – М.: Советская энциклопедия. 1989. – 816 с. ISBN 5-85270-030-4

References

1. *Perechen porucheniy po itogam zasedaniya gossoveta (utverzhdyon Presidentom RF 29 yanvarya 2023 g. # PR-173GS) [List of instructions following the meeting of the State Council (approved by the President of the Russian Federation on January 29, 2023 # PR-173GS)]*. URL: <https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1606107/> (Accessed on July 5, 2025). (In Russ.).
2. *Proekt kontseptsii uchebno-metodicheskogo kompleksa. Dokument zaregistrirovan # MN-11/1516-PK of 21.04.2023 (Minobr.) [Draft concept of the educational and methodological complex. The document register number # MN-11/1516-PK dated April 21, 2024 (MoE)]*. URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/method/Ps_MON_MN_11_1516_PK_21042023 (Accessed on July 5, 2025). (In Russ.).
3. *Ukaz Prezidenta Rossiiskoi Federatsii. O strategii natsionalnoi bezopasnosti Rossiskoi Federatsii ot 2 iyulya 2021 # 400 [Decree of the President of the Russian Federation. On the national security strategy of the Russian Federation dated July 2, 2021 # 400]*. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046> (Accessed on July 5, 2025). (In Russ.).
4. Berdyaev, N. A. (2016). *Sudba Rossii [The fate of Russia]*. Moscow: Publishing house “Azbuka-Attikus”. ISBN: 978-5-389-11345-9. (In Russ.).
5. Borzova, T. A. (2023). Vozvrasheniye k istokam: o podchodach k prepodavaniiyu kursa “Osnovy rossiiskoi gosudarstvennosti” v vysshei shkole [Return to the Roots: On approaches to teaching the course “Fundamentals of Russian Statehood” in Higher Education]. *Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya [The world of science, culture, education]*, 4 (101), 138-142. (In Russ.).
6. Averentsev, S. S., Arab-Ogly, E. A., & Ilichev, L.F., et al. (1989). *Philosophskii entsiklopedicheski slovar [Philosophical Encyclopedic Dictionary]*. 2nd edition. Moscow: Soviet Encyclopedia. ISBN 5-85270-030-4. (In Russ.).

